

Fanowskie ostrzeżenia

Martyna Szczepaniak

ORCID: 0000-0002-8361-503X

Abstract

Fannish Warnings

Chapter Fannish Warnings presents an analysis of warnings that are part of fan fiction's paratexts. The author creates the image of „appropriate” fanfic based on excerpts from 570 author's notes published in Polish fandom of „Harry Potter” on Fanfiction.net and ArchiveOfOurOwn.org. Their careful reading allows to create a dozen categories of warnings: blank, about erotic and violent scenes, about rating, about theme, about events, about character's death, about characters, about type of relationship, about setting, with general description and about the construction of the text, about its low quality and the presence of expletives. Blank warnings show that the pattern of autor's notes are copied between different publication sites.

Including erotic scenes presents the importance of the website's rules.

Together with warnings about violence they indicate that a teenage reader is considered a probable one, which is confirmed by warnings about ratings. Additionally, they allow one to expand their

Martyna Szczepaniak, dr; ukończyła językoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim; bada twórczość fanowską (artykuł *Fikcja fanowska – rekonesans gatunkowy w Fan fiction – genre exploration* 15 tomie „Tekstu i Dyskursu”) oraz towarzyszące jej parateksty (rozdział *Kreatywność językowa fandomu w przekazach internetowych* pod red. K. Burskiej i B. Cieśli); interesuje się także genologią internetową, w szczególności tekstami powstającymi w mediach społecznościowych i ich reprezentacjami w tekstach kultury.

smartyna.szczepaniak@gmail.com

Facta Ficta,
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

reader group by denoting such scenes as supplemental and describing their position in the text so that the reader may avoid them. The warnings about theme show the importance of the canonical text, which is confirmed by the ones about characters and setting.

The warnings about the character's death clearly signify the fans' aversion to killing off characters which is connected with the character-centric nature of fan culture. The changes within the warnings about the type of relationship illustrate the influence of factors outside of the fandom. The warnings with general description of the text and about its construction prove that even within fairly uniform group of fans the images of "appropriate" text are diversified. The warnings about low quality and the presence of expletives show that fannish text are considered by their creators literary texts. An encapsulating look at these categories reveals that the ideal for the "appropriate" fannish text in Harry Potter fandom is the canonical text.

Key words: warnings, author's note, paratext, fan fiction, fan works, Harry Potter

Wprowadzenie

Literacka twórczość fanowska (fanfiki) to wszelkiego rodzaju utwory literackie, które wykorzystują elementy świata przedstawionego stworzonego przez innego autora. Definicja ta jednak, choć na pierwszy rzut oka jasna, tak naprawdę zawiera w sobie ogromną część literatury: poczynając od *Eneidy*, a kończąc na postmodernistycznych eksperymentach intertekstualnych. Dlatego też wyróżniającym elementem definicji tej twórczości jest kontekst jej powstania: tworzy się ją w ramach określonej wspólnoty fanowskiej i jest wyrazem interpretacji tekstu źródłowego w niej obowiązującego (Włodarczyk & Tymińska 2012: 91-96; Rogozińska 2014: 137; Coppa 2017: 2-9; Lisowska-Magdziarz 2018: 45; Popova 2021: 33).

Początkowo fanfiki publikowano w fanzinach, czyli wydawanych amatorsko gazetach, a redakcja była odpowiedzialna za dobór i korektę tekstów (Włodarczyk & Tymińska 2012: 100-101). Rozprowadzano je na konwentach lub listownie: aby przeczytać tekst, trzeba było nawiązać kontakt z autorem lub wydawcą. Dostęp do nich był więc ograniczony i ściśle powiązany z innymi działaniami fanowskimi. Wszystko to podkreśla wagę społeczności w ich powstawaniu i cyrkulacji (Rogozińska 2007: 52-53).

Obecnie fanfiki są przede wszystkim rozpowszechniane w internecie: w mediach społecznościowych czy na stronach stworzonych do publikacji fanowskich dzieł. Pozwoliło to na zintensyfikowanie kontaktów między piszącymi a czytającymi, których opinie mogą nawet wpływać na bieg fabuły (Rogozińska 2007: 55). Dzięki temu społeczny aspekt twórczości fanowskiej jest jeszcze bardziej wyraźny. Dodatkowo większe archiwa czy strony nieprzeznaczone do publikacji tekstów literackich nie mają redaktorów. Każdy zalogowany użytkownik może tam opublikować swój fanfik i to od autora zależy, czy tekst przed publikacją zostanie sprawdzony przez korektorkę, tzw. betę (Włodarczyk & Tymińska 2012: 101).

W niniejszym artykule interesują mnie metateksty dołączane do tekstów fanowskich, a dokładniej ostrzeżenia. Umieszczenie ich w paratekście danego fanfika wskazuje na kreowanie norm „odpowiedniego” zachowania w ramach fandomu¹, w tym wypadku wskazywania elementów tekstu, o których obecności czytelnik powinien wiedzieć przed przystąpieniem do lektury. Dodatkowo sugerują – choć nie zawsze to robią, jak wyraźnie pokazuje nazwa tego segmentu w jednej z not: „Ostrzeżenia/Zachęta”² – że autorka jest świadoma problematyczności tego elementu tekstu. Analiza ich treści pozwoli wskazać na rodzaje twórczości, które ta społeczność uważa za „nieodpowiednie”, a tym samym stworzenie modelu „odpowiedniego” tekstu.

Materiał badawczy i metodologia

Materiał badawczy stanowią fragmenty not autorskich przy fanfikach na podstawie „Harry’ego Pottera” opublikowanych na dwóch największych multifandomowych archiwach prac fanowskich: FanFiction.net (ff.net), założonego w 1998 roku przez Xing Li oraz Archive of Our Own (AO3), które zostało utworzone w 2009 roku przez Organization for Transformative Works dla gromadzenia i ochrony twórczości fanowskiej. Aldona Kobus zwraca uwagę na błąd, jakim jest uznawanie wszystkich fanów danego tekstu kultury za jednolitą społeczność (Kobus 2018: 11). Ograniczenie się do fanów jednego tekstu kultury publikujących po polsku na dwóch, podobnych platformach pozwala uniknąć tego błędu, a porównanie z innymi tak wyróżnionymi społecznościami pozwala na wyciąganie wniosków odnoszących się do szerszych zjawisk.

Materiał badawczy składa się z 570 not autorskich³: 478 pochodzi z ff.net (13% wszystkich fanfików w fandomie Harry’ego Pottera opublikowanych na tym portalu), 92 z AO3 (5%). Uwzględniałam te fragmenty, które były wprowadzone lub podsumowane leksemami z pola znaczeniowego OSTRZE-GAĆ, a także formułami, które wprost przekazywały implikację stojącą za ostrzeżeniami, tzn. „jeśli nie lubisz X, to nie czytaj”⁴.

¹ Nawiązuję tu do idei „odpowiedniego fandomu” [*appropriate fandom*] Marka Stewarta (2023: 172-173).

² Brak adresu przy tym i innych cytatach tekstów fanowskich wynika z preferencji ich autorów. W tekście posługuję się wskazówkami dotyczącymi ujawniania fanowskich źródeł rekomendowanymi przez Briannę Dym i Casey Fiesler, tzn. pytania o zgodę i preferowaną formę cytowania, a w przypadku braku odpowiedzi anonimizację cytatu (2020: par. 5.8-5.11).

³ Jako jedną notę autorską liczę wszystkie parateksty towarzyszące jednemu tekstowi fanfiction. Pozwala to na łatwiejsze porównywanie tekstów jedno- oraz wielorozdziałowych, w których autor umieścił tylko jedno ostrzeżenie, a także tych, w których powtarza się ono bez zmian kilkakrotnie.

⁴ Używam w tym miejscu czasownika ‘lubić’, bo ten najczęściej występuje w tych formułach. Należy przy tym pamiętać, że oprócz wskazywania na lubienie/nielubienie danego elementu tekstu – przede

Powyższa różnica ilościowa wynika z odmiennego typu metadanych, jakie autor może uwzględnić przy swoim tekście. Na ff.net informacja dotycząca treści może być jedynie częścią streszczenia i noty autorskiej. Oprócz tego w momencie publikacji autor musi wskazać *Genre*, wybierając jedną lub dwie możliwości z listy, by ogólnie określić tematykę danego tekstu.

Na AO3 system tagów jest znacznie bardziej rozbudowany. W tym miejscu interesują mnie dwie kategorie: *Archive Warnings* oraz *Additional Tags*. W ramach pierwszej z nich autorka musi zaznaczyć, czy jej tekst zawiera sceny gwałtu, dokładnie opisanej przemocy, sceny erotycznej z udziałem osoby nieletniej czy też śmierci jednej z głównych postaci. Jedną z możliwych opcji jest „nie używaj ostrzeżeń Archiwum” (*ArchiveOfOurOwn.org*: sekcja *AO3 Warnings*). W ramach *Additional Tags* autorzy mogą umieścić dowolną informację na temat fanfika, ale zwykle dotyczą one jego zawartości czy też okoliczności jego powstania. W przeciwieństwie do ostrzeżeń, tagi prezentują daną tematykę neutralnie, co więcej architektura strony pozwala na filtrowanie wyników wyszukiwania pod względem obecności danego tagu⁵.

Cechy te sprawiają, że autorzy publikujący na AO3 pięciokrotnie częściej używają tagów niż ostrzeżeń. Dlatego też te ostatnie towarzyszą mniejszemu procentowi tekstów znajdujących się na tym portalu niż na ff.net.

Zebrany materiał został otagowany trójstopniowym systemem znaczników za pomocą programu *Inforex* (Marcinińczuk, Oleksy & Kocoń 2017). Kategorie zostały utworzone na podstawie analizy materiału źródłowego. Ostateczny podział uwzględnia wszystkie kategorie drugiego poziomu, ponieważ większość z nich występuje w co najmniej 10% analizowanych not autorskich. Do kategorii wydzielonych na trzecim poziomie odwołuję się w dalszej analizie.

wszystkim scen erotycznych – obecne są także formuły wskazujące na potencjalną szkodliwość przeczytania danego tekstu.

⁵ Na AO3 tagi wpisywane są przez autorów, mogą więc przyjąć formę eksplicytnego ostrzeżenia. Zdarza się to jednak niezwykle rzadko: w fandomie *Harry'ego Pottera* jedynie w 7 z 1799 fanfików. Przyczyną tego może być chęć ułatwienia filtrowania. Na tym portalu wpisywane przez autorów tagi łączone są w kategorie tematyczne przez wolontariuszy (Johnson 2014: par. 3.10). Im bardziej indywidualna forma tagu, tym większa szansa, że nie zostanie on połączony z odgórną kategorią czy też stanie się to dopiero po jakimś czasie. Za tym argumentem przemawia także tendencja do używania tagów anglojęzycznych.

[wykres 1]

Źródło: opracowanie własne

Ostrzeżenia bez treści

Zacznijmy od kategorii ostrzeżeń bez treści. Wskazuje ona na konwencjonalność noty autorskiej jako gatunku, ponieważ w większości przykładów z tej kategorii ostrzeżenia stanowiły część tabelarycznej formuły wypełnianej przez autorów dla poinformowania czytelników o treści tekstu. Dowodzi to przechodzenia wzorców tworzenia not autorskich między różnymi platformami, ponieważ uzupełniane informacje czasem dublowały metadane (Szczepaniak 2024 par. 4.9-4.12). Dlatego też liczba tego typu ostrzeżeń maleje wraz z czasem – najwięcej przypada ich na lata 2011-2012 – a na AO3, platformie, która powstała później, nie ma ich w ogóle⁶.

Wskazanie wprost, że w tekście nie ma treści przed którymi należy ostrzec może posłużyć zmniejszeniu wagi następujących po takim oświadczeniu ostrzeżeń. „Ostrzeżenia: żadnych, póki co. Można zaliczyć do shonen-ai⁷, jak kto tam chce...” (Allmath 2011 par. 3). Wprowadzenie wahania, co do uznania danej kwestii za wartą ostrzeżenia, pomniejsza kontrowersyjność

⁶ Dodatkowym czynnikiem, który sprawił, że ta kategoria nie występuje na AO3 może być fakt, że na tym portalu nota autorska jest tekstem, który wpisuje się w inne okno niż tekst fanfika, natomiast na ff.net technicznie nota autorska jest jego częścią (Szczepaniak 2024 par. 1.2).

⁷ Pochodzące z kultury mangowej określenie związku męsko-męskiego. O wpływach mangi i anime na polskojęzyczne fandomy dzieł spoza tego kręgu kulturowego (Kobus 2018).

danej treści⁸. Nie jest to jednak częsta strategia – w badanym materiale pojawiła się zaledwie dwukrotnie.

W czterech przypadkach absurdalność treści ostrzeżenia – np. „Ostrzeżenie:/Kuchnia to niebezpieczne miejsce, bądźcie ostrożni i uważajcie na pingwiny” – służyła wskazaniu absurdalności samego tekstu fanowskiego.

Erotyka

Jan Bajor wskazuje na fandom jako bezpieczną przestrzeń dla wyrażania swojej seksualności, w tym pisania o nienormatywnych praktykach seksualnych (2017: 46). Jednocześnie obecność scen erotycznych w fanfikach (przez niektórych uznawana za wszechobecność) jest jednym z powszechnie krytykowanych aspektów tej twórczości (Lisowska-Magdziarz 2018: 106-107). Umieszczenie odpowiedniego ostrzeżenia stanowi więc dodatkowe zabezpieczenie przed sankcjami społecznymi ze strony wspólnoty, w ramach której się publikuje.

Ostrzeżenia w ramach tej kategorii obejmują treści zaledwie sugestywne, jak i dokładne opisy czynności seksualnych, choć występują one z różną częstością na obu badanych portalach.

[wykres 2]

Źródło: opracowanie własne

⁸ Na marginesie warto zauważyć, że pozostawienie obu części tej wypowiedzi, choć logicznie sprzecznych, nadaje komunikatowi wrażenie spontaniczności.

Wskazanie jakiego rodzaju czynności seksualne bohaterowie będą wykonywać częściej można znaleźć w ostrzeżeniach na AO3. Co więcej, na tym portalu opis ten cechuje się większą szczegółowością. Wiąże się to z różnicami w zasadach obowiązujących na obu stronach: regulamin ff.net zabrania publikacji zbyt dokładnych opisów scen seksualnych, a złamanie tej zasady może skończyć się usunięciem fanfika ze strony. Ograniczeń takich nie ma na AO3. Oznacza to, że na tej drugiej platformie zdecydowanie częściej publikowane są teksty stricte pornograficzne, w których informacja jedynie o obecności sceny seksu byłaby zbyt ogólna.

Większy udział ostrzeżeń o scenach sugestywnych na AO3 tylko pozornie jest sprzeczna z ogólną tendencją przedstawioną powyżej. Połowa tekstów z ostrzeżeniem o obecności scen sugestywnych znajdowała się w tekstach, które opublikowano z tymi samymi ostrzeżeniami na obu portalach, a ogólnie niewielka liczba tekstów z ostrzeżeniami na ArchiveOfOurOwn.org, sprawia, że stanowią one większy procent wszystkich ostrzeżeń.

Na obu portalach z podobną częstotliwością pojawiają się ostrzeżenia o wątku gwałtu⁹, jednym z tych, który wciąż objęty jest pewną tabuizacją w społecznościach fanowskich (Klink & Minkel 2016: par. 14; Bajor 2017: 48). Jest to jedna z kategorii zawartych w *Archive Warnings* na AO3, co też sugeruje twórcom, że uwzględnienie takiego wątku wymaga ostrzeżenia. Czytelniczki, z którymi rozmawiała Milena Popova wskazywały, jak istotna jest dla nich świadomość, że autorka również zdaje sobie sprawę z problematyczności takiej tematyki (Popova 2021: 155). Ostrzeżenia są jednym z narzędzi pozwalających twórcy na zaznaczenie tej świadomości, co tłumaczy brak większych różnic między portalami.

Ostrzeżenia związane z seksem wiążą się także z typem tekstu, w jakim sceny erotyczne występują. Catherine Druscoll wyróżnia w fanfikach ich dwa rodzaje: *plot sex* i *porn sex*. Różnią się one miejscem w narracyjnej strukturze tekstu: pierwszy rodzaj wykorzystywany jest do pokazania zwiększającej się intymności między daną parą, drugi służy przede wszystkim podnieceniu czytelnika (Druscoll 2006: 85-86). O ile badaczka jako przykład drugiej kategorii podała teksty, które składają się wyłącznie ze sceny czy scen erotycznych, prezentowane tu ostrzeżenia wskazują też na obecność *porn sex* w dłuższych narracjach. Czasami autorzy czy tłumacze nie tylko ostrzegają przed obecnością sceny erotycznej, ale też wskazują miejsca w tekście, które pozwolą na ich ominięcie, tym samym implikując, że jest ona jedynie dodatkiem do głównej treści fanfika. Pokazuje to pewną ambiwalentność tego typu wątków: z jednej strony scena

⁹ Nie rozróżniam w tym miejscu ostrzeżeń o gwałcie i tzw. *dubious consent* ze względu na podobieństwo opisywanej tematyki a także przyjęte w 3 z 7 tekstach używających słowa „dubcon” jako tłumaczenia jako „quasi-gwałt”.

erotyczna uzupełnia luki tekstu oryginalnego i sprawia czytelnikowi przyjemność (tym większą, że uczestniczą w niej postaci, z którymi ma emocjonalny związek; Bajor 2017: 47), z drugiej jej obecność zawęża odbiór danego tekstu. Z tego powodu niektórzy twórcy celowo kreują ją jako scenę dodatkową, zbędną dla pełnego zrozumienia całości tekstu, co potencjalnie zadowoli zarówno tych, którzy chcą ją przeczytać, jak i tych, którzy chcą ją pominąć.

Przemoc

Nieco rzadziej ostrzeżenia mówią o występowaniu w fanfiku przemocy. Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że główni bohaterowie częściej są w takich wypadkach ofiarami niż sprawcami, choć oczywiście nie dotyczy to wszystkich tekstów.

Znaczny procent fanfików z motywem przemocy wprost ostrzega o tym w nocie autorskiej. Także tutaj towarzyszy temu czasem instrukcja ominięcia odpowiedniej sceny, ale w badanym materiale występowała ona dwukrotnie rzadziej przy scenach opisujących przemoc niż przy ostrzeżeniach dotyczących scen erotycznych czy nawet sugestywnych. Wskazuje to na większą funkcjonalność scen przemocy w tekstach fanowskich. Zgadza się to z postawami twórców także w innych fandomach: osoby tworzące narracje wykorzystujące wątki przemocy w historiach o członkach zespołów K-Popowych uznają nieuzasadnioną przemoc za niepożądaną (Zsila & Demetrovics 2018: 59). Dodatkowo tylko raz wprost pojawił się zapis wskazujący na obecność czytelników, którzy sceny przemocy chcą czytać – ponownie, w przypadku ostrzeżeń o scenach erotycznych, czy typie głównego wątku romantycznego jest to znacznie częstsze. Można to wytłumaczyć wstydem, jaki niektórzy czytelnicy mogą odczuwać w związku z lubieniem tego typu tekstów spowodowanym powszechnym pojmowaniem przemocy jako zjawiska negatywnego (Fathallah 2011).

W ramach tej kategorii leksem *przemoc* występuje dwukrotnie częściej niż zarówno ostrzeżenia wskazujące na typ przedstawianego zdarzenia, czy też te, które wyraźnie określają jego cielesność (np. ostrzegając przed krwią). Wyjątkiem są ostrzeżenia o torturach, które pojawiają się jedynie odrobinę rzadziej niż ostrzeżenia ogólne, ale w ich wypadku ważne jest nie tyle wskazanie na to, co się dzieje z postaciami, ale na intensywność sceny przemocy.

Kategoria wiekowa

Na obu portalach kategoria wiekowa danego tekstu jest obligatoryjną częścią metadanych. FanFiction.net stosuje oznaczenia stworzone przez Fictionrating.com, wyróżniając kategorie K (od lat 5), K+ (od lat 9), T (od lat 13)

oraz M (od lat 16, choć przez odbiorców traktowane bywa, ze względu na rozwinięcie *Mature*, jako kategoria tekstów dla dorosłych) (Fanlore.org 2023: sekcja Fictionratings.com). AO3 ma kategorie opisowe: *Dla Wszystkich*, *Dla młodzieży i starszych*, *Dla dojrzałych* – które odpowiadają odpowiednio kategoriom K, T i M – oraz niemające swoich odpowiedników na FanFiction.net *Dla dorosłych* i *Bez kategorii* (ArchiveOfOurOwn.org: sekcja Rating).

W ostrzeżeniach niemal bez wyjątku (43 ostrzeżenia) wskazuje się na tekst jako tekst dla starszych czytelników: dorosłych bądź na progu dorosłości. Autorzy robią to wprost: powtarzają oznaczenie z metadanych lub też korzystają z oznaczenia amerykańskiego Motion Picture Association: NC-17. Określenie kategorii wiekowej towarzyszy często (44 ostrzeżenia) innym ostrzeżeniom, przede wszystkim tym o obecności scen erotycznych czy przemocy, stanowiąc podkreślenie intensywności tych wątków w tekście.

Obecność tej kategorii wśród ostrzeżeń może częściowo wynikać z faktu, że domyślnymi czytelnikami serii o Harrym Potterze są dzieci i młodzież, więc dorośli autorzy wykluczają tę grupę docelową nie tylko przez metadane, ale także w swoich notach autorskich. Ze względu na obecność nastolatków wśród piszących – o czym świadczą wzmianki o obowiązkach szkolnych w notach autorskich – obawa taka nie jest bezzasadna.

Tematyka

Najbardziej przedmiotem ostrzeżeń jest tematyka fanfika. Kategoria ta jest bardzo rozdrobniona: każdy z wyróżnionych w jej ramach tagów trzeciego stopnia występuje w zaledwie kilku tekstach.

Uwzględnienie jakiegoś tematu w ramach ostrzeżeń pokazuje, że dane zagadnienie jest istotnym elementem tekstu, a jednocześnie odbiega od typowej, przynajmniej w odczuciu danego autora, tematyki fanfików w danym fandomie. Dlatego też wśród ostrzeżeń tematycznych znajdują się ostrzeżenia o polityce, sporcie czy rozważaniach filozoficznych, a nie ma w nich mowy o tematyce związanej ze szkolnym życiem nastolatków.

Warto się przyjrzeć bliżej dwóm kategoriom, których obecności nie uzasadnia nietypowość poruszanych zagadnień. Pierwszą z nich jest tematyka wojenna, która obecna jest także w ostatnich tomach „Harry’ego Pottera”. Jej uwzględnienie w ostrzeżeniach wynika ze związku tej tematyki z przemocą. Drugą jest tematyka romantyczna. Ta również pojawia się w późniejszych tomach serii Rowling, odgrywa jednak rolę drugoplanową. Nietypowość tego ostrzeżenia wynika z częstego uwzględniania wątków romantycznych w twórczości fanowskiej – ponad połowa polskich tekstów w fandomie „Harry’ego Pottera” na FanFiction.net została oznaczona jako romans, to *genre* przeważało

także wśród innych prac osób, które o obecności romansu w tekście ostrzegają. Dominacja ta sprawia, że w typowe ostrzeżenia tematyczne lepiej wpisują się ostrzeżenia o braku takiego wątku w tekście obecne w dwóch notach autorskich.

Wydarzenia

W przypadku konkretnych wydarzeń czy ciągów wydarzeń autorzy przede wszystkim ostrzegają przed tymi, które dany twórca uznaje za wyjątkowo kontrowersyjne. O ile w ramach tej kategorii pewne wątki się powtarzają kilkunastokrotnie – np. spożywanie alkoholu czy mpreg (męska ciąża) – to najliczniejszą podgrupą jest ta zbierająca ostrzeżenia, które powtarzają się tylko, jeśli dany tekst został opublikowany na obu portalach.

[wykres 3]

Źródło: opracowanie własne

Między badanymi portalami występuje spora różnica w częstotliwości występowania tej kategorii wśród ostrzeżeń. Wynika to z charakteru tagów na AO3: nadają się do filtrowania tekstów jedynie przy pewnym poziomie ogólności. W przypadku wątków powtarzalnych – choćby wspomnianych wyżej mpregu i alkoholu – istnieją odpowiednie tagi do zaznaczenia ich obecności w tekście. Natomiast nie każde niepowtarzalne wydarzenie da się wpisać w szerszy kontekst, dlatego też pewniejszym sposobem jest

umieszczenia ostrzeżenia w nocie autorskiej, co koresponduje z częstszym występowaniem tego typu ostrzeżeń na AO3.

Śmierć

Motyw śmierci w przypadku fanfikcji nie jest zakończeniem perypetii potwierdzającym heroiczną postać (Allison & Goethals 2011: 13), a niepożądanym kierunkiem rozwoju akcji, przed którym należy ostrzec potencjalnego czytelnika (Klink & Minkel 2016: par. 16).

Można ich gwałcić, można ich ranić bez zapewnienia pocieszenia, można im dawać maskotki, ubierać ich w pidżamy, sprawiać, że zwracają się do siebie per 'misiaczku', ale nie można ich zabić.

Takie podejście do historii o śmierci ma większość slashowego fandomu. Nawet w fandomach, w których główny bohater naprawdę umiera, zawsze istnieje część fandomu, która nie przyjmuje tego do wiadomości (Anonymous 2002: par. 1-2)¹⁰.

Narzekania anonimowej fanki wciąż są aktualne, co więcej dotyczą dużo większej części fandomu niż tylko fanów *slashu*¹¹. Cytat ten podkreśla też jeszcze jeden aspekt tego typu ostrzeżeń: nie ma znaczenia to, czy dana postać wciąż żyje w kanonie. Jeśli w historii fanowskiej występuje jako żywa, należy ostrzec o jej śmierci, nawet jeśli następuje ona w wyniku tych samych okoliczności, co w kanonie.

Wyróżnienie wątku śmierci jako osobnej kategorii wiąże się więc z fanowskimi normami – jest to nawet jedno z archiwalnych ostrzeżeń na AO3. W notach autorskich najczęściej przyjmuje ono postać: „śmierć postaci”. Nawet jeśli autor dookreśla, czy w ramach akcji umrze postać główna czy poboczna (oba przypadki występują pięciokrotnie rzadziej niż ostrzeżenie ogólne), nigdy nie wskazuje, o której postaci mowa. Dzięki temu informacja ta nie jest spoilerem.

¹⁰ Przekład własny za: „It's okay to rape them, it's okay to hurt them without any comfort, it's okay to give them teddy bears, dress them in pajamas, and have them call each other 'honeybuns', but it's not okay to kill them.

That seems to be the prevailing attitude toward death stories in slash fandom. Even in fandoms where a main character does actually die, there is always a strong denial contingent”.

¹¹ Fanowskie określenie na związki męsko-męskie, obejmujące także historie je opisujące.

Bohaterowie

Ostrzeżenia o śmierci to nie jedyny typ związany z postaciami. Niewątpliwie powiązane jest to z ogólnym skupieniem twórczości fanowskiej na bohaterach (Beck & Herling 2009: par. 1.3; Coppa 2017: 12-14). Ostrzeżenia dotyczące postaci można podzielić na dwa typy: przestrzegające przed obecnością jakiejś postaci w tekście oraz wskazujące na obecność jakiejś cechy bohatera.

Te pierwsze przede wszystkim dotyczą postaci nieobecnych w tekście kanonicznym. Może to oznaczać postaci oryginalne (11 ostrzeżeń), ale też postaci przeniesione do świata Harry'ego Pottera z innych tekstów kultury, np. legend arturiańskich.

Te drugie wspominają konkretną cechę bohatera, która według autora może przeszkadzać czytelnikom. Najliczniejszą podgrupę stanowią ostrzeżenia, które mówią tylko o niezgodności charakteru postaci z jej kanoniczną interpretacją¹². Jednak także wśród ostrzeżeń wprost wskazujących na jakąś cechę postaci większość z nich dotyczy konkretnej zmiany, jaką dany twórca wprowadził w charakterystykę bohatera. Zmiany te dotyczą zarówno okoliczności zewnętrznych (np. zmiany roku urodzenia czy statusu w powieściowym świecie), jak i konkretnej cechy charakteru.

Ostrzeżenia z tej kategorii pokazują, że w twórczości fanowskiej wysoce ceniona jest zgodność z kanonem, a odstępstwa od niej, czy to przez dodanie własnych postaci, czy też zmianę, nawet nieznaczną, w charakterystyce postaci, są uznawane za zjawiska (potencjalnie) negatywne.

Typ związku

Kolejną kategorią ostrzeżeń są *pairingi*, czyli główne związki romantyczne między postaciami. Jest to jedna z istotniejszych kwestii w fandomach, podział ze względu na główną parę to jeden z ważniejszych sposobów kategoryzowania tekstów fanowskich (Driscoll 2006, s. 84-85; Kobus 2018: 185; Lisowska-Magdziarz 2018: 52), a wątki romantyczne są jednymi z częściej podejmowanych (Bajor 2017: 39). Bogatej literatury przedmiotu doczekała się także kwestia przewagi par gejowskich w popularnych fandomach, poczynając od pierwszego nowoczesnego fandomu, jakim był fandom serialu *Star Trek*. Także w ramach fandomu „Harry'ego Pottera” historie, w którym głównym związkiem romantycznym jest gejowska relacja stanowią większość (Kuźma

¹² Część fanów zdaje sobie sprawę z subiektywności tej kategorii. Nie zmienia to faktu, że kwestia kanoniczności/niekanoniczności jest istotnym elementem oceny wszelkiej twórczości fanowskiej.

2017: 37¹³; Szpatowicz 2023, 391). Mimo to związki nieheteroseksualne wciąż są uważane przez niektórych fanów za przekraczające kanon bardziej niż niekanoniczne związki heteroseksualne (Gonzales 2016: par. 5.1).

[wykres 4]

Źródło: opracowanie własne

Dlatego też nie dziwi dominacja ostrzeżeń o związkach gejowskich, choć udział ostrzeżeń o wątku męsko-męskim (73%) jest znacznie wyższy niż udział fanfików z tym wątkiem (55%)¹⁴. Na drugim biegunie znajdują się teksty z parami heteroseksualnymi: stanowią 9% ostrzeżeń o typie związku i 27% fanfików w tym fandomie¹⁵.

Te różnice, wraz ze zmianami w procentowym udziale ostrzeżeń o romantycznych relacjach męsko-męskich w ostatnich latach, wiążą się z normami

¹³ Choć Konrad Kuźma operuje na podobnym materiale: polskojęzycznych fanfikach na Fanfiction.net, nie korzystam w dalszej części z jego obliczeń, ponieważ przyjęta przez niego metoda zawyża wyniki na rzecz związków męsko-męskich przez liczenie związków z Harrym Potterem. Zastosowanie tej samej metody względem najpopularniejszej bohaterki – Hermiony Granger – daje wynik 96% fanfików z parą heteroseksualną i 4% z parą lesbijską. Połączenie tych wyników (biorąc przy tym pod uwagę fakt, że fanfików z Hermioną jest dwukrotnie mniej niż z Harrym) nadal wskazuje na przewagę związków homoseksualnych, nie jest jednak ona aż tak znaczna, jak wskazuje na to badacz (Kuźma 2017: 36-38). Wyniki te nadal są cząstkowe nie tylko ze względu na trudność uzyskania pełnych danych (Kuźma 2017: 32-36), ale też ze względu na to, że część autorów publikujących na ff.net nie zaznacza *pairingu* w metadanych (Szczepaniak 2024 par. 4.10).

¹⁴ Dane zebrane jedynie na podstawie ArchiveOfOurOwn.org ze względu na łatwość ich uzyskania (por. przypis 13).

¹⁵ Związki lesbijskie w obu zbiorach miały niewielki udział. Stanowią 4% fanfików i 3% tekstów ostrzeżeń, przy czym tylko w jednym tekście były wyłącznym ostrzeżeniem z tej kategorii.

społecznymi obowiązującymi poza fandomem. Zgodnie z raportami ECRI z 2015 i 2023 roku Polska jest krajem, w którym sfera publiczna jest w dużej mierze homofobiczna (ECRI 2015: 31-32; ECRI 2023: 18). Ogólne poczucie braku akceptacji związków homoseksualnych przekłada się na poczucie niektórych autorów, że pisanie o tym łamie niepisane zasady odpowiedniego zachowania, więc należy przed tym ostrzec¹⁶.

Oprócz typu związku rozumianego jako określenie płci obu postaci, w ostrzeżeniach pojawiają się także, dużo rzadziej, informacje o związku z osobą nieletnią (uwzględnione także w archiwalnych ostrzeżeniach AO3), romantycznym związku trojga osób czy kazirodztwie. Przedstawiają one tematy kontrowersyjne, nawet nielegalne, a z pewnością powszechnie nie lubiane (Klink & Minkel 2016: par. 14), dlatego ich obecność wśród ostrzeżeń nie dziwi, podobnie jak ich stosunkowo niewielka liczba.

Większą podgrupę stanowią ostrzeżenia wymieniające konkretne pary. O ile dużą ich część również stanowią pary gejowskie, to nie zawsze oznacza to, że właśnie ten aspekt ich relacji jest uznawany za element kontrowersyjny czy taki, który może się potencjalnie nie spodobać czytelnikowi: najczęściej ostrzegano w ten sposób o relacji między Harrym Potterem a Severusem Snapem, relacji, która jest dla Catherine Tosenberger sztandarowym przykładem pairingu opierającego się na nierównym statusie bohaterów (Tosenberger 2008: 193; 198).

Elementy świata przedstawionego

Wśród elementów świata przedstawionego, o których ostrzegają autorzy prym wiodą ostrzeżenia o jego niezgodności ze światem przedstawionym w powieściach.

Częściowo wagę tej cechy widać było wśród ostrzeżeń dotyczących bohaterów. W przypadku ostrzeżeń o elementach świata przedstawionego najczęściej nie zostaje wyszczególnione, w jaki sposób fanfikowa rzeczywistość odbiega od kanonicznej, czy też nawet w jakim stopniu (122 ostrzeżenia). Z rzadkich wzmianek wynika, że autorzy ostrzegają zarówno o zmianach drobnych, jak przestawienie kolejności kanonicznych wydarzeń, jak i diametralnych, jak usunięcie magii ze świata przedstawionego.

Najstarsze ostrzeżenia z tej grupy wskazują na zgodność z kanonem jako zagrożenie dla czytelnika, który, ze względu na czas publikacji tekstu, mógł się jeszcze nie zapoznać z najnowszym tomem kanonu. Obecność

¹⁶ Na podobną zależność między nastrojami społecznymi a treścią tekstów fanowskich przedstawiających gejowskie związki wskazuje April S. Callis (2016).

[wykres 5]

Źródło: opracowanie własne

tego typu ostrzeżeń w 2019 roku, już po publikacji całości serii¹⁷, wynika z charakteru tekstu: jest to przekład fanfika z 2006 roku, w którym tłumaczka uwzględnia także oryginalne noty autorskie. Interesujące pod tym względem jest ostrzeżenie z 2011 roku – także umieszczone kilka lat po publikacji ostatniego tomu Harry’ego Pottera: „o dziwo – drabble to uznaje cały kanoniczny siedmioksiąg wraz z EPILOGIEM”. Jego treść sugeruje, że ostrzeżenie o zgodności z tekstem sagi wynika z nietypowości takiej konstrukcji świata przedstawionego wśród tekstów tej autorki.

Oprócz zgodności z kanonem ostrzeżenia z tej kategorii dotyczą przede wszystkim konkretnych elementów budowy świata, włączając w to czas czy miejsce akcji. Warto przy tym zauważyć, że elementy te często też są określane przez ich związek z tekstem kanonu, co również potencjalnie wskazuje miejsce rozchodzenia się tekstu Rowling i tekstu fanowskiego (Goodman 2015: 666-667).

Cechy ogólne tekstu

Ostrzeżenia z tej grupy zawierają ogólne określenia fanfika, wskazujące na jego formę lub treść.

¹⁷ W badanym materiale brak ostrzeżeń tego typu dotyczących tekstów kultury niewchodzących w skład głównego siedmioksiągu, choć zawierał fanfiki powstałe na ich podstawie.

[wykres 6]

Źródło: opracowanie własne¹⁸.

Cztery najczęściej powtarzające się określenia mówią o tekście mrocznym, humorystycznym, smutnym i słodkim. Każda z tych kategorii prezentuje nieco inne spojrzenie na twórczość fanowską.

Ostrzeżenie przed tekstem mrocznym¹⁹, podobnie jak określenia o an-gście²⁰, wskazują na nieodpowiedniość tekstów, które mogą w czytelniku wywołać negatywne emocje. Różnica między tymi dwoma typami jest przede wszystkim w nasileniu tych cech: teksty z pierwszej kategorii zawierają dokładniejsze opisy, w połowie przypadków towarzyszą ostrzeżeniom o przemocym (25 ostrzeżeń). Druga kategoria za to częściej występuje samodzielnie bądź z ostrzeżeniami o cechach stylistycznych (8 ostrzeżeń), co łączy się też z statusem leksemu *angst*, który w tekstach fanowskich funkcjonuje zarówno jako nazwa gatunkowa, jak i opis tekstu (Szczepaniak 2021: 367-369). Autorzy tekstów z tymi ostrzeżeniami zdają sobie sprawę z tego, że motywacja rozrywkowa jest jednym z głównych powodów, dla których czyta się fanfiki (Jankowiak 2013: 135), a więc tekst, który takiej funkcji nie spełnia w sposób oczywisty może nie być pożądany.

¹⁸ Nazwy w wykresie to określenia występujące najczęściej w ramach danej kategorii.

¹⁹ W ramach tej kategorii ostrzeżenia prezentują największą różnorodność określeń. Najczęściej powtarzające się to: drastyczny, nieprzyjemny, graficzny i brutalny.

²⁰ *Angst* to tekst, „w którym bohaterowie przechodzą przez psychiczne i/lub fizyczne udręki” (Kobus 2018: 359).

Ostrzeżenia przed humorem i cukrem²¹ prezentują niemal przeciwną wizję „odpowiedniego” fanfika. Dla autorów stosujących te ostrzeżenia nadmierna rozrywkowość jest wadą tekstu, co wiąże się z brakiem powagi przypisywanemu tego rodzaju twórczości. Warto zauważyć, że w przypadku humoru często ostrzeżenie zawiera dodatkowy modyfikator, który sprawia, że przedmiotem ostrzeżenia jest nie tyle sama obecność zabawnych treści co ich specyfika. Przede wszystkim dotyczy to humoru absurdalnego czy takiego, który w poczuciu piszącej jest specyficzny. Warto przy tym zwrócić uwagę, że ostrzeżeniom tym czasem towarzyszy przymrużenie oka – bywa, że nawet dosłownie w postaci emotikony – które wskazuje na to, że choć autorka przyznaje, że nie każdemu tekst się spodoba, to nie uznaje tego za wadę.

Budowa tekstu

W ramach kategorii ostrzeżeń o budowie tekstu przede wszystkim autorzy wskazują na cechy stylistyczne tekstu. Tworzą one szeroki wachlarz czasem sprzecznych cech, co, jak kategoria omówiona powyżej, wskazuje na istnienie rozbieżnych idei „odpowiedniego” fanfika. Pisząc o budowie tekstu, autorzy ostrzegali zarówno o poetyckości opisów, jak i o ich braku; o niewielkiej, jak i sporej długości tekstu. Również szczegółowość poszczególnych ostrzeżeń jest różna: od ogólnego opisu niesprecyzowanego stylu („moje pisanie”; Slayerka 2012: par. 5) po wskazanie na specyficzny element tekstu („Ostrzegam, że słowo »kochanek« zostało tutaj użyte nieprzyzwoicie wiele razy”). Największą powtarzalnością (zostały użyte przez troje różnych autorów w odpowiednio 6 i 7 tekstach) charakteryzują się w ramach tej kategorii dwie cechy: osoba autora, która ma symbolizować określony styl, a także *cliffhanger* czyli zakończenie danej części tekstu w ekscytującym momencie.

Interesującą kategorią są ostrzeżenia opisujące sposób powstania danego tekstu. Łączy je implicytne założenie, że wskazane warunki towarzyszące pisaniu określonego fragmentu mogą negatywnie wpłynąć na jego jakość lub, szczególnie jeśli mowa była o twórczej inspiracji innym tekstem kultury, odbiór.

²¹ W literaturze naukowej wykorzystuje się termin wymyślony przez fanów anglojęzycznych: *fluff*. Jest to tekst, „gdzie głównym założeniem jest stworzenie przyjemnej dla czytelnika, zazwyczaj krótkiej, »cukierkowej«, pełnej humoru historyjki ze szczęśliwym zakończeniem lub krótkiej scenki, nierzadko z głównym wątkiem romantycznym” (Kobus 2018: 371).

Niska jakość

Ostrzeżenia implikujące niską jakość tekstu są jednak rzadsze niż te, które piszą o tym wprost. Cecha ta przypisywana bywa całości twórczości fanowskiej (Kuzma 2017: 28), więc jej obecność w badanym materiale wskazuje na pewną próbę odejścia od tego stereotypu.

Najczęściej ostrzeżenia wprost mówią o złej jakości tekstu bez wskazania na to, które elementy tekstu są za takie uważane przez autorkę (21 ostrzeżeń). Czasem zdarza się, że tekst zostaje określony przymiotnikiem „głupi”. Dodatkową funkcją tego typu wypowiedzi jest zniżenie czytelnich oczekiwań osób, które jednak zdecydowały się tekst opatrzony taką uwagą przeczytać.

O połowę rzadziej teksty te wskazują jedynie na problem z warstwą językową, przede wszystkim na obecność błędów. Wiąże się to z amatorskim charakterem tej twórczości. Jest to tylko jeden ze sposobów na ich ukazanie; innym są przeprosiny czy też prośba o ich wskazanie. Różnica między nimi polega na sposobie przedstawienia ich obecności w tekście. Ostrzeżenie o obecności błędów wskazuje na pewien stan, na który czytelnik nie ma wpływu, może go zaakceptować – i przeczytać dany tekst – lub nie, rezygnując z zapoznania się z publikowaną treścią. Przeprosiny w większej mierze wskazują na sprawczość autora i zakładają, że postara się on ten zły stan zmienić.

Osobną kategorię stanowią ostrzeżenia, które wskazują na warunkowość niskiej jakości tekstu: jest on pod jakimś względem autorskim debiutem lub też tekstem napisanym dawno temu. Tego typu teksty oprócz zniżenia czytelnich oczekiwań obiecują lepszą jakość innych tekstów danego autora.

Wulgaryzmy

Osobną kwestią związaną z językiem są wulgaryzmy. Jest to jedna z częstszych kategorii ostrzeżeń, co może wiązać się z młodym wiekiem niektórych autorów. Zdarza się, że wskazują nawet na obecność jednego „brzydkiego słowa”. Ich uwzględnienie ma dodawać realizmu wypowiedziom postaci, co wskazuje na wulgaryzację języka używanego w codziennych kontaktach, a jednocześnie wulgaryzacja ta nie obejmuje języka literackiego, jakim, według autorów, powinny być pisane teksty fanowskie. Literackość ta jednak nie kłóci z innymi przejawami kolokwializacji języka, mniej zauważalnymi niż wulgaryzmy.

Podsumowanie

Zaprezentowane w tym tekście ostrzeżenia prezentują obraz idealnego tekstu fanowskiego w fandomie „Harry’ego Pottera”, który jest w jakimś stopniu powtórzeniem tekstu kanonicznego: przeznaczony dla młodzieży, bez treści erotycznych czy przemocy, niezmiwiający charakteru postaci, oferujący ciekawe przygody, które jednak nie powinny być zbyt niepoważne, oraz szczęśliwe zakończenie dla wszystkich. Nieco rzadziej ostrzeżenia wskazują na odstępstwo od popularnych w fandomie motywów, przede wszystkim wątków romantycznych czy związków między postaciami męskimi.

To powiązanie „odpowiedniego” fanfika z kanonem otwiera możliwość istnienia dużej różnorodności „odpowiednich” fanfików w różnych fandomach. Dotyczy to przede wszystkim elementów erotycznych, przemocowych i nieheteroseksualnych, których uwzględnienie w ostrzeżeniach było przynajmniej częściowo motywowane normami spoza społeczności fanowskich i ogólną niechęcią wobec ich występowania w fanfikach. Interesującym problemem badawczym byłoby więc prześledzenie ostrzeżeń w fanfikach tekstów kultury, które powyższe elementy zawierają.

Źródła cytowań

- ALLISON, SCOTT T., GEORGE R. GOETHALS (2011), *Heroes: what they do & why we need them*, New York: Oxford University Press.
- ALLMATH (2011), 'Szósty rok', online: <https://fanfiction.net/s/6673790> [dostęp: 15.01.2023].
- ANONYMOUS (2002), 'The Appeal of Death Stories', online: <https://www.trickster.org/symposium/symp84.html> [dostęp: 19.01.2023].
- ARCHIVEOFOUROWN.ORG [br. r. wyd.], 'Samouczek: Publikowanie pracy na AO3', online: https://archiveofourown.org/faq/tutorial-posting-a-work-on-ao3?language_id=pl [dostęp: 15.01.2023].
- BAJOR, JAN (2017), 'Ukryta strona fandomu — rzadkie i nienormatywne motywy seksualne w sztuce i literaturze fanowskiej', *Forum Socjologiczne*: 8 Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, s. 37-50, online: <https://wuwr.pl/fsoc/article/view/5895/5573> [dostęp: 02.01.2024].
- BECK, JULIA, FRAUKE HERRLING (2009), 'Playing Sue', *Transformative Works and Cultures*: 2, Games as transformative works, online: <https://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/93/85> [dostęp: 19.01.2024].
- CALLIS, APRIL S. (2016), 'Homophobia, Heteronormativity, and Slash Fan Fiction', *Transformative Works and Cultures*: 22, online: <https://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/708/699> [dostęp: 23.01.2024].
- COPPA, FRANCESCA (2017), *The Fanfiction Reader: Folk Tales for the Digital Age*, Michigan: University of Michigan Press, online: fulcrum.com [dostęp: 26.04.2020].
- DRISCOLL, CATHERINE (2006), 'One True Pairing. The Romance of Pornography and the Pornography of Romance', w: Kristina Busse, Karen Hellekson (red.), *Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet: New Essays*, Jefferson: McFarland & Company, s. 79-96.
- DYM, BRIANNA, CASEY FIESLER (2020), 'Ethical and Privacy Considerations for Research Using Online Fandom Data', w: *Transformative Works and Cultures*: 33 Fan Studies Methodologies, online: <https://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/1733/2445> [dostęp: 02.01.2024].
- ECRI (2015), 'Raport ECRI dotyczący Polski (piąty cykl monitoringu)', online: <https://rm.coe.int/fifth-report-on-poland-polish-translation-/16808b59a2> [dostęp: 13.11.2023].
- ECRI (2023), 'Raport ECRI dotyczący Polski (szósty cykl monitoringu)', online: <https://rm.coe.int/ecri-report-on-poland-translation-in-polish-/1680ac93bb> [dostęp: 17.11.2023].

- FANLORE.ORG (2023), 'Rating' online: <https://fanlore.org/wiki/Rating> [dostęp: 16.01.2024].
- FATHALLAH, JUDITH MAY (2011), 'H/c and Me: An Autoethnographic Account of a Troubled Love Affair' w: *Transformative Works and Cultures*: 7, online: <https://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/252/206> [dostęp: 16.01.2023].
- GONZALEZ, VICTORIA M. (2016), 'Swan Queen, Shipping, and Boundary Regulation in Fandom' *Transformative Works and Cultures*: 22, online: <https://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/669/717> [dostęp: 30.01.2024].
- GOODMAN, LESLEY (2015), 'Disappointing Fans: Fandom, Fictional Theory, and the Death of the Author', w: *Journal of Popular Culture*: 48/4, s. 662-676, online: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jpcu.12223> [dostęp: 10.10.2020].
- JANKOWIAK, DARIA (2013), 'Pogoń za opowieścią – analiza motywacji czytelnictwa amatorskiej twórczości fanficyjnej', *Studia Medioznawcze*: 52, s. 131-142, online: https://archiwum.studiamedioznawcze.eu/Numery/2013_1_52/jankowiak.pdf [dostęp: 07.12.2019].
- JOHNSON, SHANNON FAY (2014), 'Fan Fiction Metadata Creation and Utilization within Fan Fiction Archives: Three Primary Models', w: *Transformative Works and Cultures*: 17, online: <https://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/578/459> [dostęp: 27.12.2023].
- KLINK, FLOURISH, ELIZABETH MINKEL (2016), 'Five Tropes Fanfic Readers Love (And One They Hate)', online: <https://www.fansplaining.com/articles/five-tropes-fanfic-readers-love-and-one-they-hate> [dostęp: 30.01.2024].
- KOBUS, ALDONA (2018), *Fandom. Fanowskie modele odbioru*, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
- KUŹMA, KONRAD (2017), 'Niespełnione fantazje', w: Aleksandra Schwagrzyk-Dalasińska (red.), *Harry Potter, czyli od literatury do popkultury*, Toruń: Wydawnictwo IBD, s. 25-46.
- LISOWSKA-MAGDZIARZ, MAŁGORZATA (2018), *Fandom dla początkujących. Część II. Twórczość i tożsamość*, Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, online: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/54743/lisowska-magdziarz_fandom_dla_poczatkujacych_czesc_2_2018.pdf [dostęp: 06.12.2023].
- MARCIŃCZUK, MICHAŁ, MARCIN OLEKSY, JAN KOCOŃ, (2017), 'Inforex—a Collaborative System for Text Corpora Annotation and Analysis', w: Ruslan Mitkov, Galia Angelova (red.), *Proceedings of the International Conference Recent Advances in Natural Language Processing*, Varna: INCOMA Ltd., s. 473-482.
- POPOVA, MILENA (2021), *Dubcon: fanfiction, power, and sexual consent*, Cambridge: The MIT Press.

- ROGOZIŃSKA, ANNA (2007), 'Społeczności fanek książek i filmów z serii Harry Potter w Internecie: przypadek fanek slash', *Studia Medioznawcze*: 30, s. 48-62, online: https://archiwum.studiamedioznawcze.eu/Numery/2007_3_30/pelny.pdf [dostęp: 07.12.2019].
- ROGOZIŃSKA, ANNA (2014), 'Fanfik', w: Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy, Paweł Rodak (red.), *Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej*, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 137-142.
- SLAYERKA (2012), 'Utrzymanek', online: <https://www.fanfiction.net/s/8260775/1> [dostęp: 26.01.2024].
- STEWART, MARK (2023), 'Towards a Theory of 'Appropriate Fandom'', *Participations*: 19/2, s. 165-182, online: <https://www.participations.org/19-02-09-stewart.pdf> [dostęp: 07.12.2023].
- SZCZEPANIAK, MARTYNA (2021), 'Ficja fanowska – rekoniesans gatunkowy', w: *Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs*: 15, s. 357-372.
- SZCZEPANIAK, MARTYNA (2024), 'The Differences between Author's Notes on FanFiction.net and AO3', w: *Transformative Works and Cultures*: 42 Fandom and Platforms, online: <https://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/2543/3151> [dostęp: 11.04.2024].
- SZPATOWICZ, MARTA (2023), 'Femslash', *Zagadnienia Rodzajów Literackich*: 66/1, s. 391-396, online: <https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Zagadnienia-Rodzajow-Literackich/article/view/2119/1887> [dostęp: 01.07.2023].
- TOSENBERGER, CATHERINE (2008), 'Homosexuality at the Online Hogwarts: Harry Potter Slash Fiction', *Children's Literature*: 36/1, s. 185-207, online: <https://muse.jhu.edu/pub/1/article/237810/pdf> [dostęp: 26.01.2024].
- WŁODARCZYK, AGATA, MARTA TYMIŃSKA (2012), 'Fan fiction a literacka rewolucja fanowska. Próba charakterystyki zjawiska', *Panoptikum*: 11 (18), s. 90-111, online: <https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/article/view/254/3733> [dostęp: 03.09.2018]
- ZSILA ÁGNES, ZSOLT DEMETROVICS (2018), 'Icons of Self-destruction: The Portrayal of Aggression and Abusive Behaviors in Band Slash Fiction', w: Ashton Spacey (red.), *The Darker Side of Slash Fan Fiction. Essays on Power, Consent and the Body*, Jefferson: McFarland & Company, Inc, s. 50-75.